

FLIPPED CLASSROOM MODELINI ASOSIDA AUDITORIYA VAQTINI SAMARALI TASHKIL ETISH MEKANIZIMLARI

Normamatova Sarvinoz Alisher qizi

DTPI doktoranti

Navoiy innovatsiyalar universiteti surxandaryo kampusi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976112>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta’lim jarayonida Flipped Classroom modelidan foydalanish orqali auditoriya vaqtini samarali tashkil etish mexanizmlari yoritilgan. Flipped Classroom modeli an’anaviy o‘qitish tizimidan farqli ravishda, nazariy bilimlarni auditoriyadan tashqarida mustaqil o‘zlashtirish, auditoriya vaqtini esa muhokama, amaliy mashg‘ulotlar, muammoli vaziyatlarni hal etish va jamoaviy faoliyatga yo‘naltirishni nazarda tutadi. Tadqiqot natijalari Flipped Classroom modelini ta’lim amaliyotiga joriy etish o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Flipped Classroom modeli, teskari sinf, auditoriya vaqti, ta’lim jarayoni, innovatsion ta’lim, raqamli texnologiyalar, talabalar faolligi, interaktiv o‘qitish, mustaqil ta’lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы эффективной организации времени в аудитории в процессе высшего образования с использованием модели «Перевернутого класса». В отличие от традиционной системы обучения, модель «Перевернутого класса» предполагает самостоятельное освоение теоретических знаний вне аудитории и направление времени в аудитории на дискуссии, практические упражнения, решение проблемных ситуаций и коллективную работу. Результаты исследования подтверждают, что внедрение модели «Перевернутого класса» в образовательную практику способствует повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: модель «Перевернутого класса», перевернутый класс, время в аудитории, образовательный процесс, инновационное образование, цифровые технологии, студенческая активность, интерактивное обучение, самостоятельное обучение.

Abstract. This article discusses the mechanisms for effective organization of auditorium time in the higher education process using the Flipped Classroom model. Unlike the traditional teaching system, the Flipped Classroom model involves independent mastery of theoretical knowledge outside the auditorium, and directing the auditorium time to discussion, practical exercises, solving problem situations and collective activities. The results of the study substantiate that the introduction of the Flipped Classroom model into educational practice serves to increase the effectiveness of the educational process.

Keywords: Flipped Classroom model, flipped classroom, auditorium time, educational process, innovative education, digital technologies, student activity, interactive teaching, independent learning.

Flipped classroom modelini an’anaviy ta’lim jarayonidan bir qancha o‘ziga xos jihatlari borligini ko‘rishimiz mumkin bular an’anaviy ta’lim jarayonidan darsdan oldin talabalar materiallarni qayta o‘qiydilar flipped classroom modelida esa darsdan oldin talabalar interaktiv o‘quv modellarini ko‘zdan kechiradilar. Tatbiq etayotgan ta’lim modelini an’anaviy ta’lim

jarayonidan bir qancha o‘ziga xos jihatlari borligini ko‘rishimiz mumkin bular an‘anaviy ta‘lim jarayonidan darsdan oldin talabalar materiallarni qayta o‘qiydilar flipped classroom modelida esa darsdan oldin talabalar interaktiv o‘quv modellarini ko‘zdan kechiradilar. Dars vaqtida esa professor-o‘qituvchilar tomonidan talabalarga individual jihatdan yondashgan holda talabalarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, mavzuni belgilangan vazifalar orqali talabalarga sodda holda tushuntiradi va yo‘nalish beradi

Garvard professori Kleyton M.Kristensening nazariyalari asosida tashkil etilgan Flipped classroom modeli asosida talabaga uyga aylanishga ketgan auditoriyaga nima qilishlari haqida quydagi tavsiyalar qiladi.

- onlayn maruza tomosha qilish
- onlayn kurs materiallarini ko‘rib chiqish.
- moddiy yoki raqamli matnlarni o‘qish .
- tadqiqotlarni amalga oshirish¹

Bu talabalarning professor- o‘qituvchilar bilan kirishimligini ikki baravar oshiradi. O‘qituvchilar dars jarayonlarini yanada qiziqarli qilish va texnologiyalar yaratib berayotgan imkoniyatlardan foydalanishning yangi usullarini izlash bilan vaqt sarflayman, **flipped classroom** modeli o‘qituvchi va talabalar uchun ko‘plab foydali **zamonaviy va istiqbolli yondashuv** sifatida tez ommalashib bormoqda. Talaba va ustozlar teskari sinf modelidan qanday foyda olishlari mumkinligi haqida **bir qancha asosiy jihat** keltirilganligini ko‘rishimiz mumkin

Flipped classroom modelida talabalar **yangi mavzu bilan avvalo uyda**, onlayn videolar va qo‘shimcha materiallar orqali **mustaqil ravishda tanishadilar**. Auditoriyada esa o‘z bilimlarini qo‘llaydilar va mavzuni chuqurroq o‘rganadilar. Bu jarayon ko‘pincha **munozara, muammolarni yechish va guruhiy ishlar** orqali, rahbarligida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvning e‘tiborga molik jihati shundaki, u **aralash ta‘lim (blended learning)** ga tayanadi hamda uni qo‘llaganlar uchun sezilarli foydalar keltiradi. **Yangi bilimlarni** o‘zlashtirishda **flipped classroom** modeli talaba uchun rivojlantirilishi zarur bo‘lgan muhim ko‘nikma hisoblanadi, Bu esa ularni **o‘z-o‘zini o‘rganish jarayoniga moslashishiga**, shuningdek, **o‘z tezligida o‘rganish imkoniyatiga** ega bo‘lishlariga yordam beradi.

Biroq, ustozlar ma‘lum qismni inobatga olishlari kerakki, **barcha talabalar mustaqil o‘rganishga bir xil darajada moslasha olmaydi**. Shunga ko‘ra o‘zlashtirishda qiynalayotgan talabalar qo‘llab-quvvatlash uchun **faol choralar ko‘rish zarur bo‘ladi**.

Darsga qatnashmagan talabalar ortda qolib ketmaydi Ta‘lim jarayonida dars qoldirish jarayoni tez-tez uchraydi, afsuski bu jarayon ko‘pincha yetarlicha e‘tiborga olinmaydi. AQShda **8 milliondan ortiq o‘quvchi yil davomida deyarli bir oylik darsni qoldiradi**, bu esa ta‘lim natijalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.²

Flipped classroom modeli dars qoldirish muammosini to‘liq bartaraf eta olmasa-da, **bilimdagi bo‘shliqlarni kamaytirishga yordam beradi**, chunki kirish boshlang‘ich ma‘lumotlar doimo **onlayn tarzda mavjud bo‘ladi** va talabalarni ularni **o‘zlari uchun qulay vaqtda** o‘zlashtirib olishlari uchun qulay muhit yaratadi bu jarayon . **Talabalar yangi mavzuni aniqroq tushunib yetadilar. Flipped classroom asosida** ta‘lim olayotgan talabalar uchun yana bir muhim afzallik — **faol o‘rganish orqali mavzuni chuqurroq tushunish imkoniyatidir**. Bu an‘anaviy, ta‘limda ko‘proq passiv ta‘lim shakllaridan farq qiladi, chunki bu

¹O‘quv jarayonini teskari sinf (flipped classroom) texnologiyasi asosida takomillashtirish [Matn]: metodik qo‘llanma / B.Xolmirov. – T.: “Yetakchi nashriyoti”, 2024. -5 b.

² [8 Powerful Benefits of Flipped Learning in a Classroom \(edu.com\)](https://www.education.com/learning/8-powerful-benefits-of-flipped-learning-in-a-classroom)

yondashuvda talabalar **bilimlarni shakllantirish jarayonida bevosita ishtirok etadilar**. Natijada, talabalar yaxshiroq tushunishga erishadilar, o’qituvchilar esa ularni **yo’naltirib boradi, maslahat beradi va bilimlarini kengaytirishga yordam beradi**.

Talabalar auditoriya vaqtini yanada qiziqarli deb hisoblaydilar. Tatbiq etayotgan bu yondashuvining eng katta afzalliklaridan biri — u **auditoryadagi vaqtni talabalar uchun yanada qiziqarli qilishidir**. Bu esa talabalarning **darsga qiziqishi va faolligini oshiradi**, ularning fanlarga bo’lgan **hissiy qiziqishini kuchaytiradi** va ko’pincha **darsga qatnashish darajasini ham oshiradi**.

Flipped classroom modelining o’qituvchilar uchun ham, bir qancha afzalliklari bor **O’qituvchilar yangi mavzularni tushuntirishga kamroq vaqt sarflaydi** Montana State University tomonidan e’lon qilingan tadqiqotga ko’ra, an’anaviy o’qitish modellarida vaqtning katta qismi **ma’lumotni yetkazib berishga** sarflanadi, bu esa bilimlarni chuqurroq o’rganish va amalda qo’llash uchun juda kam vaqt qoldiradi³

Flipped classroom modelida esa talabalar **darsga kirishda yangi mavzu yuzasidan oldin mustaqil ta’lim orqali** kirish ma’lumotlarini oladilar. Bu o’qituvchilarga, o’z sohasining mutaxassislari sifatida, **asosiy tushunchalarni tushuntirishga kamroq, mavzularni chuqur tahlil qilishga esa ko’proq vaqt ajratish** imkonini beradi. O’qituvchilar dars jarayonini yanada qiziqarli tashkil eta.oladi. Bizga malumki tadqiqotlar ta’lim jarayonida **qiziqarli va zavqli muhitni yaratish eng birinchi vazifa hisoblanadi**. .

Flipped classroom modelida talabalar har bir darsga **asosiy ma’lumot bilan tayyor holda** keladilar. Bu esa darslarga **qiziqish va hayajon bag’ishlash, ayniqsa interaktiv ta’lim, izlanishlar, tajribalar va amaliy mashg’ulotlarga ko’proq vaqt ajratish** imkonini beradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkunki flipped classroom modeli asosida dars jarayonlarini tashkil ketish auditoriya uchun dars materiallarini oldindan rejalashtirish puxta tayyorgarlik ko’rish kerak. Talabalarga dars materiallarini o’zlashtirish uchun dars boshlanishida oldin ko’rib chiqish uchun yetarli vaqt ajratishni nazorat qilish kerak. Maruza mashg’ulotlari aniq qisqa qilib tushunarli qilib tayyorlash kerak. Talabalar bilim darajasi hisobga olgan holda video darslar taqdim etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.
2. Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach. *Journal of Computer Assisted Learning*, 32(5), 394–415.
3. Sun, J. C. Y., et al. (2018). Effect of the flipped classroom on learning motivation. *Interactive Learning Environments*, 26(8), 1106–1118.

^{33 3} [8 Powerful Benefits of Flipped Learning in a Classroom \(edu.com\)](https://www.education.com/resources/article/8-Powerful-Benefits-of-Flipped-Learning-in-a-Classroom)